

**Dialogreihe
zu Sozialen Innovationen
in ländlichen Räumen
WIRinREGIONEN**

**REGION
innovativ**

Gefördert durch:
 **Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt**

Anne Kruse, Philipp Hentschel und Andreas Huber

Dialogreihe WIRinREGIONEN

Zusammenfassung der 3-teiligen Gesprächsreihe

Impressum

Autor*innen:

Anne Kruse, Philipp Hentschel (Netzwerk Zukunftsorte), Andreas Huber (BTU)

Projektleitung:

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)
Potsdamer Str. 105
10785 Berlin
www.ioew.de

Dr. Sabine Hielscher
Telefon: +49-30-884 594-0
Fax: +49-(0)30-882 54 39
E-Mail: sabine.hielscher@ioew.de

Projektpartner:

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU)
Platz der Deutschen Einheit 1
03046 Cottbus
www.b-tu.de

heimatBEWEGEN e. V.
Wolterstorffstraße 7
06493 Ballenstedt
www.heimatbewegen.de

HEIMATBEWEGEN

Wertewandel – soziale Innovation und demokratische Entwicklung e. V.
Sponholzstraße 11
12159 Berlin
www.wertewandel-verein.de

Netzwerk Zukunftsorte
Dorfstraße 403
15345 Prötzel
www.zukunftsorte.land

Bundesverband Soziokultur e. V.
Lehrter Straße 27-30
10557 Berlin
www.soziokultur.de

Der vorliegende Beitrag entstand im Forschungsprojekt „Zusammenwirken in Regionen – Neue Gemeinschaftlichkeit und soziale Innovationen für zukunftsfähige Regionen“ (WIRinREGIONEN). Das Projekt wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen des Programms REGION.innovativ gefördert und vom Projektträger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) betreut.

Förderkennzeichen 01UY2205A

Zitiervorschlag:

Kruse, Anne, Hentschel, Philipp, Huber, Andreas (2025): Dialogreihe WIRinREGIONEN. Zusammenfassung der 3-teiligen Gesprächsreihe.

Mehr Informationen zum Projekt: www.wir-in-regionen.de

Inhaltsverzeichnis

1	Von der Zukunftswerkstatt zur Dialogreihe	5
2	Die Schwerpunkte der Dialogreihe	5
2.1	Event 1: Wie können wir Regionen stärken?.....	6
2.2	Event 2: Wilde Allianzen für koproduktive Regionalentwicklung	8
2.3	Event 3: Was bewirkt es? – Wirkung sichtbar machen.....	9
3	Auswertung & Feedback.....	12

1 Von der Zukunftswerkstatt zur Dialogreihe

Ziel der Zukunftswerkstatt war es im Dialog mit Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft Ansätze zur **Stärkung der regionalen Transformationsfähigkeit und Instrumente zur Förderung sozialer Innovationen zu erarbeiten**. Dabei sollten übergreifende Möglichkeiten der Förderung und Unterstützung sozialer Innovation identifiziert werden, die sowohl von Entscheidungsträger*innen als auch Innovationsakteuren als erfolgversprechend eingeschätzt werden.

Eigentlich war geplant, die **Zukunftswerkstatt als Präsenzveranstaltung** durchzuführen. Dort sollten die bisherigen Ergebnisse vorgestellt, Rückmeldungen gesammelt und gemeinsam weitergedacht werden. Doch schon in den ersten Gesprächen zeigte sich: gerade für Kommunen und Verwaltungen ist es schwierig, sich für einen ganzen Tag vor Ort Zeit freizuschaffen.

Die Frage war: **Geht das nicht auch einfacher und flexibler?** Die Idee, die Werkstatt in ein digitales Format zu übertragen, stieß schnell auf positive Resonanz. So ist aus dem ursprünglichen Plan eine **dreiteilige Dialogreihe** entstanden.

Das neue Format brachte viele Vorteile mit:

- Die Veranstaltungen sollten **online stattfinden**, sodass alle unkompliziert teilnehmen können würden – egal ob aus dem Rathaus, vom Schreibtisch im Büro oder von zu Hause.
- Durch die **Aufteilung in drei Termine** ließ sich erwarten, dass Themen gezielt vertieft werden könnten ohne alle Inhalte auf einen einzigen Tag zu packen.
- Es wurde möglich, nicht nur Ergebnisse des Projekts WIRinREGIONEN, sondern auch niedrigschwellig **Impulse von externen Expert*innen** zu integrieren, die oft nicht die Zeit haben, an einem ganztägigen Präsenzform teilzunehmen. Dies verbesserte die Chance auf einen lebendigen Austausch zwischen Praxis, Wissenschaft und Verwaltung.

Wir knüpften mit dem Online-Format an erfolgreiche Beispiele wie die Reihe „*Wandel machen vor Ort*“ des Netzwerks Zukunftsorte an: kurze Inputs, praktische Lösungsansätze und vor allem viel Raum für Dialog. Genau das war das Ziel auch hier: **Ideen teilen, voneinander lernen und gemeinsam neue Wege für soziale Innovationen in ländlichen Räumen entwickeln**.

2 Die Schwerpunkte der Dialogreihe

Gemeinsam wurden im Team drei Schwerpunkte ausgearbeitet, die den roten Faden unserer Dialogreihe bildeten. Jeder Termin hatte seinen eigenen Fokus, griff zentrale Fragen aus dem Projekt auf und bot Raum für Austausch mit Praxis und Wissenschaft.

Event 1: Wie können wir Regionen stärken?**Event 2: Wilde Allianzen für ko-produktive Regionalentwicklung****Event 3: Was bewirkt es? – Wirkung sichtbar machen**

2.1 Event 1: Wie können wir Regionen stärken?

Beschreibung:

Soziale Innovationen entstehen dort, wo Menschen Dinge anders machen – mutig, kooperativ und ortsverbunden. Unser digitales Infoevent zeigte, wie soziale Innovationen gezielt regionale Entwicklung stärken können – anhand der Beispiele des Hohen Flämings (Bad Belzig & Wiesenburg) und der Prignitz (Wittenberge / Perleberg). Diese Regionen haben in den letzten Jahren mit viel Mut und Zusammenarbeit neue Wege eingeschlagen. Der Fallstudienbericht zum Hohen Fläming¹ hatte gezeigt, wie sich die Möglichkeiten für immer neue sozialinnovative Aktivitäten stetig verbesserten und sich dabei (auch überraschende) Aktivitätsketten ausbildeten.

22. Mai 2025, 13:30 - 15:00 Uhr

Anmeldungen: 47 (ca. 30 anwesend)

Zentrale Fragen & Themen:

- Welche Faktoren fördern Transformationsfähigkeit?
- Wie gelingt der Brückenschlag zwischen Verwaltung, Zivilgesellschaft & Innovation?
- Was können andere Regionen davon lernen?
- Was lässt sich konkret übertragen – und in welchem Zeitrahmen?

Impulsgebende:

- Eleonore Harmel, Thünen Institut für Regionalentwicklung
- Andreas Huber, BTU Cottbus
- Christian Fenske, Landkreis Prignitz
- Anneke Richter, Gut Ziegenberg

Zusammenfassung:

Der erste Teil der Veranstaltungsreihe widmete sich der Frage, **wie soziale Innovationen gezielt**

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.15270219>

zur regionalen Entwicklung beitragen können und was sich daraus für Politik und Verwaltung lernen lässt.

Andreas Huber betonte die Rolle von **Koordination und Allianzen**: Transformation gelingt dort, wo es tragfähige Netzwerke, verbindende Strukturen und Menschen gibt, die Akteure zusammenbringen. Zentrale Elemente sind außerdem **physische Begegnungsräume**, die als Magneten für Ideen und neue Menschen wirken, sowie **kollektive Kompetenzen**, etwa in der Fördermittelakquise. Entscheidend ist dabei eine **lösungsorientierte Haltung** aller Beteiligten, die kreative Wege im Umgang mit Regularien ermöglicht.

Christian Fenske erläuterte am Beispiel Wittenberge, wie das **TGZ als Denkraum jenseits klassischer Verwaltungsstrukturen** neue Perspektiven eröffnet hat. Mit Initiativen wie dem „Summer of Pioneers“ gelang es, eine **kritische Dichte kreativer Akteur*innen** zu erzeugen, die sich selbst verstetigt und in kooperativer Weise mit der Kommune neue Projekte entwickelt hat.

Eleonore Harmel ergänzte diese Perspektive um die Rolle **strategischer Verknüpfungsarbeit**: Regionale Entwicklung hängt entscheidend von Menschen ab, die in der Lage sind, **Ideen, Akteure und Möglichkeiten miteinander zu verbinden**. Beziehungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Werkzeuge wie die **Landinventur** oder das **Region-Kataster-Kartenset** können diesen Prozess unterstützen, indem sie regionale Akteurslandschaften sichtbar machen, strategische Lücken aufzeigen und neue Kooperationen anregen.

Am Beispiel des Guts Ziegenberg erörterte schließlich Anneke Richter, dass **strategisches Denken, Handlungsspielräume und die Stärkung regionaler Kompetenzen** notwendig sind, um Transformationsprozesse langfristig zu verankern. Das stoßen Sie an, indem Sie auf ihrem Gut einen Begegnungsort etablieren und das Thema Leerstandsbelebung, sowie Kunst- und Bildungsformate in der gesamten Region platzieren.

Aus den Diskussionen lassen sich **zentrale Erkenntnisse für Politik und Verwaltung** ableiten:

- **Koordination und strategische Allianzen** müssen gestärkt werden, um Innovationspotenziale zu bündeln.
- **Orte wirken als Anker und Symbol des Wandels** und verdienen gezielte Unterstützung.
- **Strategisches Denken über die Verwaltung hinaus** (bspw. gemeinsam mit Initiativen) braucht eigene Strukturen und Handlungsspielräume.
- **Kritische Dichte an Initiativen und Aktivitäten sowie kollektive Kompetenzen** entstehen durch kontinuierliche Netzwerkpflge, Austausch und gezielte Initiativen.
- **Kreativer Umgang mit Grauzonen von Regularierungen** und eine ermöglichende Haltung eröffnet Spielräume für Initiativen.

- **Vernetzungsarbeit und Kommunikation von Initiativen und gemeinsamen Projekten** sind zentral, um regionale Potenziale sichtbar zu machen und gezielt zu aktivieren.

Diese Beispiele zeigen, dass **regionaler Wandel kein Zufallsprodukt** ist, sondern dort entsteht, wo Strukturen, Orte, Menschen und politische Rahmensetzung ineinandergreifen. Politik und Verwaltung können solche Prozesse gezielt unterstützen, wenn sie **vom Steuern ins Ermöglichen** wechseln.

Weitere Informationen sowie die Aufzeichnung der Diskussion finden sich auf der Webseite <https://zukunftsorte.land/projekte/dialogreihe-soziale-innovationen#event1>

2.2 Event 2: Wilde Allianzen für koproduktive Regionalentwicklung

Beschreibung:

Soziale Innovationen brauchen mehr als gute Ideen – sie brauchen Kooperationen, die etwas bewegen. Das zweite digitale Infoevent der Reihe WIRinREGIONEN legte den Fokus auf diesen Aspekt. Wie gelingt es, durch Netzwerke, ungewöhnliche Allianzen und partnerschaftliches Handeln Transformationsprozesse in Regionen ins Laufen zu bringen?

Expert*innen aus Kommunen, Praxis und Forschung berichteten von ihren Erfahrungen, wie neue Formen der Zusammenarbeit entstehen – zwischen Verwaltung, Zivilgesellschaft, Initiativen und Wirtschaft.

10. Juli 2025, 13:30 - 15:00 Uhr

Anmeldungen: 52 (ca. 36 anwesend)

Zentrale Fragen & Themen:

- Welche Art von Kooperation macht Regionen wirklich zukunftsfähig?
- Was braucht es, um gemeinsam mehr zu erreichen als allein?
- Wie entstehen vertrauensvolle Netzwerke, die Wandel tragen?

Impulsgebende:

- Janosch Dietrich, Coconat Workation Retreat
- Franziska Mohaupt, Bundesverband Soziokultur
- Karla Vornoville, Bürgerregion Lausitz
- Marius Langas, Zeuthen Open Streets

Zusammenfassung:

In der zweiten Runde der Dialogreihe ging es darum, wie mit „wilden Allianzen“ über Sektorgrenzen hinweg bahnbrechende Projekte auf die Beine gestellt werden können, die einzelne Akteure allein nie stemmen könnten. Inspiration boten dafür die folgenden Vortragenden:

Karla Fornoville von der Bürgerregion Lausitz, der es in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Elbe-Elster, dem Tourismusverband, Vereinen und Kulturschaffenden gelang eine bunte „Regionale Bühne“ für das „Feel Festival“ auf die Beine zu stellen;

Marius Langas vom Netzwerk Zeuthen Open Streets, das das Stadtzentrum der Kleinstadt Zeuthen durch wiederholte Events, die von vielen Vereinen, Unternehmen, breiten Bevölkerungsteilen und der Stadtverwaltung getragen werden, erfolgreich belebt hat;

Der Unternehmer **Janosch Dietrich** vom Coconat, der u.a. in die Erschaffung eines Augmented-Reality-Kunstwanderwegs involviert war, für den der Naturparkverein Hoher Fläming, Software-Unternehmen, Vereine und die Kommune Wiesenburg zusammengewirkt haben.

Wichtige Elemente für das Gelingen solcher „wilder Allianzen“ sind auf der Basis der Vorträge und der anschließenden lebhaften Diskussionen:

- das Aufbauen langfristiger Vertrauensbeziehungen zwischen den Akteuren und steter Kommunikationsfluss, um nicht an den teilweise stark unterschiedlichen Arbeitskulturen zu scheitern;
- das frühe, strategische Identifizieren von „Fürsprechern“ in Entscheidungspositionen;
- die Fähigkeit zur „Übersetzungsarbeit“ zwischen kommunalen Akteuren einerseits und zivilgesellschaftlichen und unternehmerischen Akteuren auf der anderen Seite;
- und die Schaffung von Begegnungsorten und -momenten (Veranstaltungen), bei denen man ins Gespräch und ins Tun kommen kann.

Weitere Informationen sowie die Aufzeichnung der Diskussion finden Sie auf der Webseite

<https://zukunftsorte.land/projekte/dialogreihe-soziale-innovationen#event2>

2.3 Event 3: Was bewirkt es? – Wirkung sichtbar machen

Beschreibung:

Wirkungsmessung von sozialen Innovationen ist in aller Munde. Mit welchen Ansätzen und Modellen arbeiten sozialinnovative Initiativen und andere Akteure in der Praxis? Was funktioniert gut und was erzeugt wie viel Mehraufwand?

Zur Erörterung dieser Fragen brachten wir Erfahrungen aus Praxis-Projekten und die wissenschaftliche Perspektive zusammen, um gemeinsam über die Facetten von Wirkung und ihre Messbarkeit im ländlichen Raum zu diskutieren. Denn nicht alles, was zählt, lässt sich zählen. Und

dennoch brauchen Akteur*innen, Verwaltungen und Fördermittelgeber Orientierung: Was bewirkt soziale Innovation? Wie verändert sich das Leben in einer Region, wenn Impulsorte entstehen? Welche Effekte lassen sich quantifizieren – und welche muss man erzählen?

18. September 2025, 13:30 - 15:00 Uhr

Anmeldungen: 41 (ca. 27 anwesend)

Zentrale Fragen & Themen:

- Warum lohnt es sich, in soziale Innovation und Infrastruktur zu investieren?
- Welche Wirkungen sind quantifizierbar – und welche müssen wir anders sichtbar machen?
- Wie kann Wirkung dokumentiert werden, ohne Prozesse verkürzt darzustellen?

Impulsgebende:

- Chris Hörner, Netzwerk Zukunftsorte
- Sophie Progscha, IÖW
- Frederik Fischer, Neulandia
- Johannes Milke, Wir bauen Zukunft

Der dritte und letzte Teil der Veranstaltungsreihe widmete sich der Frage, ob und wie die **Wirkung einzelner Initiativen auf Regionen** und ihre Entwicklung gemessen werden kann. Wir haben eine **Kombination aus wissenschaftlichen Betrachtungen und sehr praktischen Anwendungsbeispielen** angestrebt, um uns dem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln anzunähern.

Chris Hörner vom Netzwerk Zukunftsorte gab zunächst einen Überblick zum Themenkomplex Wirkungsmessung, bekannten Ansätzen, wie sie beispielsweise vom Beratungshaus Phineo entwickelt wurden, und typischen Vorgehensweisen für die Auswahl von **Zielindikatoren und qualitativer und quantitativer Messung** derselben. Sophie Progscha vom IÖW präsentierte eine Auswertung im Rahmen des Forschungsprojekts WIRinREGIONEN, die bestehende **Ansätze zur und Erfahrungen mit der Wirkungsmessung untersuchte**, und daraus wichtige Schlussfolgerungen für die **Wirkungsmessung auf regionaler Ebene** ableitete. Sie zeigte, dass es bisher keine zufriedenstellenden Lösungen gibt, die einfach übertragbar wären. Die Wissenschaftler*innen des Projekts haben daher einen Leitfaden für Regionen, Kommunen und Initiativen entwickelt, der diesen anhand fünf Dimensionen helfen soll ihre Aktivitäten wirkungsvoll ausrichten zu können.

Johannes Milke von Wir bauen Zukunft berichtete aus der Perspektive eines Zukunftsorts und damit eines ganz konkreten Projekts, wie soziale Innovationen in die Region wirken. Sie sehen **Wirkungsmessung eher als gemeinsame Lernreise** statt Kontrolle.

"In komplexen Projekten wie Wir bauen Zukunft messen wir Wirkung durch Resilienz-Checks, qualitative Auswertungen und partizipative Reflexion. Zahlen UND Geschichten zählen. Wir betrachten Wirkung als Qualität von Beziehungen: Beteiligung, Vertrauen, Co-Kreation. Projekte sind erfolgreich, wenn Menschen Verantwortung füreinander übernehmen und Räume für Kreativität entstehen." (Johannes Milke)

Frederik Fischer teilte in seinem Beitrag Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem ersten **Impact Report von Neulandia**. Das Team versuchte dabei unter anderem, die **lang- und kurzfristige Wirkung der Summer of Pioneer Formate** auf die ausrichtenden Städte nachzuvollziehen. Dabei wurde deutlich, dass Wirkung komplex ist, bzw. sich auf vielen Ebenen zeigen kann und nicht immer alle weiteren positiven Einflüsse direkt erkennbar sind. Große Resonanz erfuhren die Ansätze, Medienberichterstattung mit einem Marktpreis zu versehen und als positives Marketing für die Stadt und Zuzugsinteressierte darzustellen, insbesondere wenn es darum geht, Orte mit schrumpfender Bevölkerung für jüngere Zuzugswillige wieder attraktiv zu machen. Deutlich wurde auch, dass einzelne Menschen, die im Rahmen des Summer of Pioneers in die Stadt gekommen sind und dann bleiben und dauerhafte Initiativen und Strukturen aufbauen, eine spürbare positive Auswirkung auf die Region haben.

Tatsächlich ist eine der Schlussfolgerungen aus der Veranstaltungsreihe, dass alle Organisationen, die Wirkungsmessung angehen, sich auf einen Lernpfad begeben und es bisher keinen goldenen Weg gibt, gerade wenn es um die Messung von langfristiger Wirkung auf Städte und Regionen geht. Ebenso wurde deutlich, dass es nicht nur um eine glasklare, hoch strukturierte Wirkungsmessungsprozedur, sondern auch um gute Geschichten, die von Wirkung erzählen, geht. **Initiativen und Kommunen müssen dabei eine gute Balance finden und darauf achten, nicht durch kleinteilige und zeitintensive Indikatorik viel Aufwand für geringen Mehrwert zu betreiben.** Dies ist insbesondere deshalb wichtig, da es bisher kaum Förderprogramme für die Implementierung Sozialer Innovationen gibt, in denen Wirkungsmessung mit gefördert und honoriert wird. Vielmehr kommt es bisher zu oft auf das Engagement der Organisationen an, ob Wirkungsmessung betrieben wird oder nicht.

Weitere Informationen sowie die Aufzeichnung der Diskussion finden Sie auf der Webseite

<https://zukunftsorte.land/projekte/dialogreihe-soziale-innovationen#event3>

3 Auswertung & Feedback

Die Dialogreihe hat sehr gut funktioniert. Die Teilnehmenden konnten eine große Bandbreite an Praxisbeispielen kennenlernen. Unter ihnen waren auch Multiplikator*innen (Akteur*innen aus Forschung, Praxis, Verwaltung, Initiativen, Zivilgesellschaft), was die Chancen auf weiterführende Effekte erhöht. Die dreiteilige Reihe hat durch ihre Bewerbung in verschiedenen Social Media-Kanälen, Newslettern und Empfehlungen eine hohe und konstante Aufmerksamkeit für das Projekt erzeugt.

Mit insgesamt über **140 Anmeldungen** konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein größerer Personenkreis als mit einer singulären Zukunftswerkstatt erreicht werden.

Die Dokumentationsseite <https://zukunftsorte.land/projekte/dialogreihe-soziale-innovationen> wurde im Auswertungszeitraum vom 1.4. - 24.09.2025 insgesamt 334 Mal aufgerufen. Sie ist weiterhin online auffindbar und steht Interessierten zur Verfügung.

Insgesamt haben **9 Teilnehmende** die Veranstaltungen über die Plattform Meetup.com bewertet. Der **Durchschnitt lag dabei bei 4,54 von 5 Punkten**, was eine sehr positive Bewertung aus Sicht der Teilnehmenden widerspiegelt. Besonders häufig hervorgehoben wurde, dass die Dialogreihe **inspirierend** war und zahlreiche Anregungen bot. Darüber hinaus fanden viele Teilnehmende den Austausch mit anderen und das Knüpfen neuer Kontakte sehr wertvoll.

Auch die **Organisation** der Veranstaltungsreihe wurde mehrfach lobend erwähnt: das Agieren des Veranstalters wurde als zuvorkommend erlebt, und trug dazu bei, dass sich die Teilnehmenden gut aufgenommen fühlten.

Auch die **Impulsgebenden** äußerten hohe Zufriedenheit. Sie hoben hervor, dass die Dialogreihe ihnen nicht nur eine Plattform zur Präsentation ihrer Ansätze geboten habe, sondern auch neue Perspektiven und Kontakte eröffnet habe. Einige der Beiträge und Kernergebnisse wurden im Anschluss in **LinkedIn-Posts und weiteren Netzwerken** geteilt, um die Diskussion fortzuführen und zusätzliche Stimmen einzubinden. Damit hat die Reihe nicht nur im Rahmen der Veranstaltungen gewirkt, sondern auch **Impulse in der digitalen Fachöffentlichkeit gesetzt**.

Die dauerhaft bereitgestellte Dokumentation sowie die aufgezeichneten Diskussionen, die beide auf der Webseite des Netzwerks Zukunftsorte abrufbar sind, ermöglichen es Interessierten auch in Zukunft, die Impulsvorträge und Diskussionen anzusehen.

Online Dokumentation der Dialogreihe:

<https://zukunftsorte.land/projekte/dialogreihe-soziale-innovationen>